

**ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯНТА НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО СОИ
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
THE EFFECT OF INOCULANT ON SOYBEAN YIELD
AND QUALITY IN THE CONDITIONS OF THE CENTRAL
CHERNOZEM REGION**

А.Ю. Чевердин

A.Yu. Cheverdin

*ФГБНУ Воронежский ФАНЦ, Каменная Степь
Voronezh Federal Agrarian Scientific Center named after V.V. Dokuchaev
(Voronezh FANC)
E-mail: cheverdin@bk.ru*

Аннотация. Проведены исследования эффективности ризобин-агро на урожай и качество семян сои. Предпосевная инокуляция способствовало увеличению урожайности на 5,1-5,6 ц/га. Эффективность микробного препарата была на уровне применения минеральных удобрений.

Annotation. Studies of the effectiveness of rizobin-agro on the yield and quality of soybean seeds have been conducted. Pre-sowing inoculation contributed to an increase in yield by 5.1-5.6 c/ha. The effectiveness of the microbial preparation was at the level of application of mineral fertilizers.

Ключевые слова: чернозем, соя, инокуляция, урожай зерна, белок
Keywords: chernozem, soybeans, inoculation, grain harvest, protein

Биологизация земледелия включает многие направления, основанные на улучшение состояния посевов и получения высоких урожаев с минимальным применением средств химизации. Бобовые культуры с высоким природным потенциалом азотфиксирующей способности являются мощным фактором повышения почвенного плодородия. Перспективной бобовой культурой для степных районов является соя [1]. Функционирование симбиотического аппарата определяется условиями почвенной среды [2]. Активность симбиотической фиксации азота можно повысить, применяя штаммы микробных препаратов [3]. Высокий уровень минерального питания способствует получению стабильной продуктивности [4]. Регулирование азотного питания бобовых культур возможно с использованием симбиотической азотфиксации. В связи с этим оптимизация корневого питания сои на основе применения инокулянтов относится к основным актуальным направлениям научных исследований.

Цель наших исследований - изучить эффективность инокуляции семян сои ризобин - агро в условиях Центрального Черноземья.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Полевые опыты проведены в Воронежском ФАНЦ. Почва опытного участка - чернозем обыкновенный (сегрегационный) среднемощный среднегумусный. Сорт сои - Аванта. Семенам обрабатывались микробным препаратом Ризобин - агро (Крымский НИИСХ) перед посевом. Посев сои в первой декаде мая. Два фона удобрённости - без удобрений и $N_{60}P_{60}K_{60}$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Вегетативная масса сельскохозяйственных культур активно потребляет и аккумулирует минеральные элементы в ходе роста и развития растений. Максимальное накопление характерно для зерновой части урожая. Результаты исследований по накоплению азота, фосфора и белка в семенах сои представлены в таблице 1. Проведенные трехлетние изучение эффективности микробного препарата на двух уровнях удобрённости свидетельствует о положительной роли инокулянта. Использование микробного препарата изменяло химический состав зерна сои. Активизация симбиотической деятельности оказала положительное влияние на содержание азота. На естественном фоне удобрённости при использовании Ризобин - агро количество азота составляло 4,43% (табл. 1). Превышение по отношению к контролю (необработанные семена) было на уровне 0,52%. Полное минеральное удобрение в дозе $N_{60}P_{60}K_{60}$ в меньшей степени повышало величину азота в зерне. На абсолютном контроле (без обработки семян естественный фон) количество азота составляло 3,91%. На минеральном фоне питания повышалось до 4,20%. При этом симбиотический микробный препарат способствовал увеличению данного показателя до 4,45%.

Таблица 1. Химический состав зерна сои

Фон удобрённости	Варианты опыта	N, %	P, %	Белок, %
Без удобрений	контроль	3,91	0,553	24,44
	Ризобин-Агро	4,43	0,497	27,69
$N_{60}P_{60}K_{60}$	контроль	4,20	0,542	26,25
	Ризобин-Агро	4,45	0,542	27,78

По величине поступления фосфора в зерновую часть урожая наиболее заметные изменения прослеживаются на безудобренном варианте. Предпосевная инокуляция, как в чистом виде, так и в сочетании с минеральным удобрением не оказала стимулирующего влияние на

изменение его содержания. Установлено, что при увеличении урожая процентное содержание фосфора в зерне снижается. Это можно объяснить известным фактором «разбавления» и снижения концентрации элементов в растительных образцах при повышении продуктивности.

По содержанию белка можно отметить общую закономерность увеличения его содержания как под влияние инокулянта, так и под воздействием минерального удобрения. Согласно полученным экспериментальным данным количество белка на варианте с микробным препаратом на безудобренном фоне равнялось 27,69%, на фоне минеральных удобрений 27,78%, что превышает вариант без инокуляции на 3,25 и 1,53% соответственно. Необходимо отметить более существенную роль в повышении белковости зерна ризобин-агро по сравнению с дополнительно удобренным фоном.

В таблице 2 представлены результаты учета урожая зерна сои на опытных вариантах. Прибавка урожая зерна от предпосевной обработки семян препаратов на естественном фоне удобренности составила 5,6 ц/га, на варианте с внесением $N_{60}P_{60}K_{60}$ - 5,1 ц/га (табл. 2). Необходимо отметить более высокую роль микробного препарата в росте урожайности семян сои. Ризобин - агро в чистом виде стимулировал рост сбора зерна на 5,6 ц/га, минеральные удобрения существенно ниже - всего на 4,5 ц/га. При более низких материальных затратах микробный препарат обеспечивает значительно больший рост урожайности.

Таблица 2. Урожай сои, ц/га

Фон удобренности	Вариант	ц/га
Без удобрений	контроль	16,7
	Ризобин-Агро	22,3
$N_{60}P_{60}K_{60}$	контроль	21,2
	Ризобин-Агро	26,3

Таким образом, проведенные исследования в полевых опытах на высокоплодородных черноземных почвах позволили оценить отзывчивость сои на инокуляцию семян препаратом Ризобин-агро. Стимулирование ассоциативной азотфиксации способствует повышению сбора зерна превышающего вариант с минеральным удобрением на 1,1 ц/га. Совместное использование симбионта закономерно повышает продуктивность до максимальных значений - 26,3 ц/га, что превышает абсолютный контроль на 9,6 ц/га. При использовании удобрения в дозе $N_{60}P_{60}K_{60}$ рост урожайности составил 4,5 ц/га.

ЛИТЕРАТУРА

1. Deriglazova G., Minchenko Zh. Optimization of technological cultivation methods as a key to enhancing soybean productivity in the Kursk Region // E3S Web of Conferences. Vol. 548(2). X International Conference on Advanced Agritechologies, Environmental Engineering and Sustainable Development (AGRITECH-X-2024). 2024. 01019. DOI: 10.1051/e3sconf/202454801019.
2. Азаров В.Б., Ермолаева В.В., Кластер Н.И. Изучение симбиотической активности и продуктивности сои при минеральной и органической системах удобрения в условиях Центрально-черноземного района // Агрехимический вестник. - 2026. - №1. - С.3-6. DOI:10.24412/1029-2551-2026-1-001
3. Тедеева В.В., Тедеева А.А. Применение ризоторфина на посевах сои в условиях предгорной зоны РСО-Алания // Вестник Мичуринского Государственного Аграрного Университета. - 2026. - №1. - С.43-46. DOI: 10.24412/1992-2582-2026-1-43-46
4. Дериглазова Г.М., Семененко Е.А. Формирование урожайности и качества сои в зависимости от изменения нормы высева и минерального питания в ЦЧР // Мелиорация и гидротехника. - 2026. - Т.1. - №1. - С.135-148. DOI: 10.31774/2712-9357-2026-16-1-135-148

УДК 632.952:631.576.331.1:633.11»321»

DOI 10.5281/zenodo.20381870

ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ФУНГИЦИДНЫХ ОБРАБОТОК НА УРОЖАЙНОСТЬ И ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЛОСА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ THE EFFECT OF THE NUMBER OF FUNGICIDE TREATMENTS ON YIELD AND EAR DISEASES OF SPRING WHEAT

Д.А. Шеенко, Л.Н. Кузнецова

D.A. Sheenko, L.N. Kuznecova

ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина», г. Белгород, Россия

FSBEI HE «Belgorod State Agricultural University named after V.Y.

Gorin», Belgorod, Russia

E-mail: Kuznecova_LN@bsaa.edu.ru

Аннотация. В статье рассматривается влияние количества фунгицидных обработок на урожайность и заболевания колоса в условиях Центрально-Чернозёмной зоны (ЦЧЗ). Актуальность исследования обусловлена необходимостью улучшению качества получаемой продукции-зерна. В работе проанализировано количество фунгицидных обработок на интенсивность развития фузариоза колоса и его влияния на итоговую урожайность культуры.

Abstract. The article examines the effect of the number of fungicide treatments on yield and ear diseases under the conditions of the Central Black Earth Region